

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 656 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Furuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqochqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafroz O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalarini faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi.....	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati.....	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasing biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari.....	402
Oybek Toshemirovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Ishsizlik nafaqalari tayinlash va xalqaro tajriba.....	412
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Takroriy ekinlar urug'ini to'g'ridan-to'g'ri nol ishlov berish orqali ekadigan qurilmaga tushadigan yuklamaning nazariy tadqiqoti.....	418
Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li	
Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining roli.....	422
Abdullayeva Dildora Qudratovna	
Biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartari asosida tashkil etishning uslubiy jihatlari	425
Adxamov Samariddin	
Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati.....	430
Asqarova Mavluda Turabovna, Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotda suv xo'jaligini rivojlantirish muammolari, yechimlar va natijalar: fundamental asosda.....	435
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning milliy va xalqaro standartlari.....	441
Maxamadaliyeva Mahliyoqon Maxamadmurod qizi	
Tijorat banklari aktivlari va ularni samarali boshqarish nazariy asoslari.....	448
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	453
Rashidov Raximjon Iskandarovich, Abduraxmonov Anvar Akbar o'g'li	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirish omillari va hozirgi holatining tahlili	459
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Moliyaviy menejment tizimi samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasidan foydalanish	466
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
O'zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimida byudjetdan tashqari jamg'armalarning ahamiyati va o'rni.....	473
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna, Ajibayeva Raiya Maxsudovna	
Aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning o'rni	479
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ.....	482
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Tijorat banklari faoliyatida iqtisodiy risklar va ularni nazariy asoslari.....	490
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilish modellari va usullari hamda innovatsion rivojlanish strategiyalarining qiyosiy tavsifi.....	497
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	

Тенденции развития пищевой промышленности Узбекистана.....	503
Назарова Раъно Рустамовна, Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна	
Soliq-bojxona siyosatining dolzarb masalalari va ularni takomillashtirish yo'nalishlari.....	509
Usmonov Kaxramonjon Akbaraliyevich	
Статистический анализ факторов, влияющих на бренд молока и молочных продуктов в Узбекистане	513
Холдарова Фариза Тухтабаевна	
Правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют.....	519
Якубова Ш. Ш., Рашидов Рахимжон Искандарович	
Efficiency of Internal Audit Service and Report Improvement: Control of Sanatorium-Wellness Institution	528
Shafkarov Fahriddin Khudaiberdievich	
Development of Digital TV Services in the Conditions of Digitalization of the Economy.....	534
Farhad Karimov	
Kichik biznes faoliyatida muhim muvaffaqiyat omillarini belgilashning ahamiyati va ularni baholash.....	538
Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ekonometrik tadqiq etish.....	541
Muminova Maxbuba Abduvafoyevna	
Korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati ko'rsatkichlarini baholash.....	548
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Tadbirkorlik subyektlari tashqi savdo faoliyatini ichki tartibga solishni takomillashtirishning ayrim jihatlari..	552
To'rayev Nurbek Muxammadovich	
Temir yo'l transportida xizmat ko'rsatish jarayonini rivojlantirishning retseptiv tahlili.....	557
Raxmonov G'ayrat Ismatulloevich	
Strategik boshqaruv hisobi va uning uslubiyotini takomillashtirish masalalari.....	562
Sharipova Shoxida Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmlari.....	567
Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	
Institutsional investorlar faoliyatini tashkil etishning kontseptual jihatlari	574
Sultanov Maxmud Axmedovich	
Tijorat banklari foydasini soliqqa tortishning ayrim me'yoriy-huquqiy asoslari.....	578
Turanov M. Sh.	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida tijorat banklarining o'rni.....	586
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna, Zubaydullayeva Zulayxo Karimovna, Kaxarova Dildora Erkinovna	
O'zbekistonda tayyor kiyimlar bozori ko'lamini oshirishda marketing strategiyalarining samaradorligi.....	596
Urazov Mansur Musurmanovich	
Yevropaga barqaror eksport va qishloq xo'jaligida yashil rivojlanish uchun Mosh bozori strategiyalarining ta'sirini baholash	599
Valiyeva Aziza Anvar qizi	
Rangli tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonlarini paralellashtirish	605
Xidirova Barchinoy Ilxomovna	
Korxonalarda ishchi personal ehtiyojlarini motivatsiyaga ta'siri	610
Aripov Oybek Abdullayevich, Axmedov Muzaffar Shokirjonovich	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ	615
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	623
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Positioning Textile Products in Competitive Strategy.....	626
Икрамова Нодира Бурхон қизи	

Sanoatni tarkibiy o'zgarishlar asosida maqbullashtirish va samaradorlik ko'rsatkichlarini prognozlash.....	631
Kasimov Azamat Abdukarimovich	
O'zbekiston Respublikasi budgetini shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi	638
Abdulxayeva Shahnoza Muxammadiyevna	
To'qimachilik klasterlari eksport salohiyatini boshqarish masalalari.....	645
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
Влияние плодородности почвы на урожайность хлопчатника в хлопково-текстильных кластерах Республики Каракалпакстан	650
Сагиева Молдир Оразбай кизи	

ВЛИЯНИЕ ПЛОДРОДНОСТИ ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА В ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Сагиева Молдир Оразбай кизи

Базовый докторант Каракалпакского государственного университета

Аннотация: В данной статье был проведён анализ состояния хлопковой-текстильной промышленности Республики Каракалпакстан и роль хлопково-текстильных кластеров в реформировании данной отрасли. Также изучено влияние балла бонитета почвы на урожайность хлопчатника.

Ключевые слова: урожайность хлопчатника, хлопково-текстильные кластеры, балл бонитета почвы.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta-to'qimachilik sanoatining ahvoli va bu sohani isloh qilishda paxta-to'qimachilik klasterlarining o'rni tahlil qilindi. Shuningdek, tuproq sifat ko'rsatkichining paxta hosildorligiga ta'siri ham o'rganildi.

Kalit so'zlar: paxta hosildorligi, paxta-to'qimachilik klasterlari, tuproq sifati balli.

Abstract: This article analyzed the state of the cotton-textile industry of the Republic of Karakalpakstan and the role of cotton-textile clusters in reforming this industry. The influence of soil quality score on cotton yield was also studied.

Key words: cotton yield, cotton-textile clusters, soil quality score.

ВВЕДЕНИЕ

Как и во всём мире, и в Узбекистане сельское хозяйство играет значительную роль в обеспечении средствами к существованию и рабочих мест для многих жителей страны. Этот сектор обеспечивает как продуктами питания людей, так и кормом животных. Наши фермеры имеют возможность выращивать различные культуры из-за наличия обширных сельскохозяйственных угодий и благоприятных климатических условий. Кроме того, на экспортном рынке существует значительный спрос на сельскохозяйственную продукцию, включая такие сельскохозяйственные культуры как фрукты, овощи, цветы и т. д. Сельское хозяйство получило значительный импульс благодаря быстрому росту населения. ^[1]

Согласно отчёту Агентства статистики Республики Узбекистан, в 2023 году население Узбекистана составило 36 020 000 человек, 49% из которых проживают в сельской местности. Поэтому вопрос ускоренного развития сельского хозяйства и повышение производительности является очень актуальным для нашей страны.

Сельское хозяйство Узбекистана специализируется на производстве хлопка. Согласно отчёту, предоставленному Международной организацией труда, в 2022 году Республика Узбекистан заняло шестое место в мире по производству хлопка. Но существующие достижения недостаточны, так как перед всей планетой стоят две важные проблемы. Во-первых, это рост населения, а во-вторых, неуклонно растущая урбанизация. В результате урбанизации сельское хозяйство испытывает дефицит рабочей силы.

Поэтому эта отрасль потребовала глубокого реформирования не только в виде оказания им финансовой поддержки, но и в поиске новых научных подходов к развитию. И в качестве инновационного подхода развития сельскохозяйственной отрасли целесообразно использовать подход кластеризации хлопково-текстильной промышленности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Различные зарубежные и отечественные эксперты уже много лет изучают вопросы экономической кластеризации. Тем не менее, остается множество неисследованных проблем этой концепции.

Термин “кластер” впервые появился в математике в конце 1930-х годов, когда был сформулирован аппарат кластерного анализа многомерных данных. В неорганической химии этот термин относится к классу химических соединений, содержащих различное количество атомов переходных металлов.

Трактовка термина “кластер” в экономике, как объект экономической агломерации взаимосвязанных предприятий на ограниченной территории известна с начала XVIII века, с ремесленного периода. [2]

Первые региональные кластеры были подобны “промышленным районам” А. Маршалла. Он одним из первых определил феномен кластеров в экономике – связь между совместным размещением фирм и их экономической эффективностью. [3]

Формирование теории кластеров началось в последней четверти XX века. Это явление связано с появлением всемирно известной книги “Преимущества конкурентоспособных стран”, которая является результатом исследования профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера.

По определению Майкла Портера, кластеры – это географически сконцентрированные группы предприятий и организаций, связанные с их деятельностью, специализирующиеся на поставке товаров и услуг, в определенных областях они конкурируют, но в то же время работают вместе.[4]

Подводя итог вышесказанному, можно отметить некоторые особенности кластеров. Они не являются единым хозяйствующим субъектом и не зарегистрированы в качестве юридического лица. Только географическая локализация является одним из факторов возникновения и существования кластеров.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью более глубокого изучения понятия кластер в статье проанализирована научная литература по этой теме. Для достижения целей исследования были использованы методы статистики, анализа и сравнения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В целях увеличения доходов сельского населения и повышения их уровня занятости, проводятся множество мер, одним из которых считается реформирование хлопковой отрасли страны. Одним из главных направлений в этом пути можно считать формирование хлопково-текстильных кластеров.

Создание конкурентоспособной инновационной кластерной политики основывается на взаимодействии науки, государства и бизнеса. В результате этих мероприятий в Республике Каракалпакстан с 2018 года начали формироваться хлопково-текстильные кластеры, которые налаживают цепочку производственной переработки хлопка-сырца в текстильную продукцию и переходят от экспорта хлопка-сырца к экспорту готовой текстильной продукции.

Республика Каракалпакстан, крупнейший регион Узбекистана, занимающий площадь 166 600 км², что составляет почти 40% всей площади территории Республики Узбекистан.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Республике Каракалпакстан составляет 3 260 326 га, из них пашни – 414 806 га, многолетние леса – 7 808 га, сырые земли – 9 451 га, пастбища – 1 717 508 га, другие сельхозугодия 1 600 284 га. Общая посевная площадь составляет 414 806 га. Из них 85 473 га земли были отведены хлопково-текстильным кластерам.

В 2018 году в Республике Каракалпакстан первым наладил свою деятельность ООО “Buston cluster” в Элликкалинском районе. На сегодняшний день в республике сформировались 14 хлопково-текстильных кластеров, в которых полностью организована последовательность непрерывной цепочки переработки сырья. Целью политики создания кластеров является рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому за последние годы экспорт хлопка-сырца отменили взамен на экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью. (см. таблицу 1)

Таблица 1: Хлопково-текстильные кластеры, созданные в Республике Каракалпакстан в 2018–2023 гг.

№	Название региона	Наименование хлопково-текстильных кластеров	Дата формирования
1	Элликкала	ООО “Buston cluster”	25.01.2018
2	Турткуль	ООО “Agro To’rtko’l tekstil Cluster”	18.11.2019
3	Беруний	ООО “Beruniy cluster”	18.03.2019
4	Амударё	ООО “Amudaryotex”	18.11.2019
5	Тахиаташ	ООО “Taqiyatas tex”	18.11.2019
6	Тахиаташ	ООО “Takhiatash agrotex cluster”	11.03.2023

7	Кегейли	ООО "Kegeyli Chimboy Agrocluster"	05.11.2020
	Чимбай		
8	Шуманай	ООО "Agro Shumanay Klaster"	05.11.2020
9	Шуманай	ООО "Эко текстиль"	20.03.2022
10	Хужайли	ООО "Midasiatex"	05.11.2020
11	Канликул	ООО "Agro To'rtko'l tekstil cluster"	05.11.2020
	Кунград		
12	Нукус	ООО "Qoraqalpog'iston Agrocluster"	05.11.2020
	Кораузак		
	Тахтакупир		
13	Нукус	ООО "Nukus agro cluster"	20.03.2022
14	Элликкаля	ООО "Ellikqal'a oltin tolasi klasteri"	20.03.2022
Всего		14	

Источник: составлено автором на основе данных Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан.

Ещё одним преимуществом появления кластеров считается создание новых рабочих мест, что способствует повышению доходов населения и улучшению их уровня жизни. На сегодняшний день в хлопково-текстильных кластерах Республики Каракалпакстан создано 6 875 рабочих мест.

В 2018 году кластерам было отведено 11 040 га земли, а к 2023 год площадь, на котором осуществляют свою деятельность кластеры составляет 85 473 га земли. ^[5]

Хлопково-текстильные кластеры ведут свою деятельность совместно с фермерскими хозяйствами на основе фьючерсных контрактов. Фьючерсные контракты на выращивание хлопка-сырца должны заключаться ежегодно до 1 октября для урожая следующего года.

На состояние 1 января 2024 года в Республике Каракалпакстан зарегистрированы 5 185 фермерских хозяйств. Из них 2 261 фермерских хозяйств занимаются выращиванием хлопка-сырца, 159 – зерноводством, 288-садоводством, 578-овощеводством и т.д.

С момента появления кластеров объём производства хлопка хлопково-текстильными кластерами увеличился с 23 060 тонн в 2018 году до 262 643 тонн в 2023 году. До появления кластеров, в 2017 году в Республике Каракалпакстан на посев хлопчатника отводилось 92 000 га земли, на которых выращивалось 192 713 т. хлопка. Средняя урожайность хлопчатника составляла 20.9 ц/га. На сегодняшний день кластеры используют 86 800,2 га земли для посева хлопка, но тем не менее урожайность хлопка увеличилась до 30.7 ц/га. (см.таблицу 2)

Таблица 2: Объём урожая хлопка в хлопково-текстильных кластерах Республики Каракалпакстан (2018–2023 гг.)

№	Наименование хлопково-текстильных кластеров	2018г (тонна)	2019г (тонна)	2020г (тонна)	2021г (тонна)	2022г (тонна)	2023г (тонна)	
1.	ООО "Bo'ston cluster"	23 060	26 831	26 712	31 069	20 835	18 794	
2.	ООО "Agro To'rtko'l tekstil Cluster"	-	-	24 580	28 458	27 684	28 151	
3.	ООО "Beruniy cluster"	-	26 218	25 910	30 558	29 924	29 751	
4.	ЧП ООО "Amudaryotex"	-	18 167	35 675	45 853	44 844	47 811	
5.	ООО "Taqiyatas tex"	-	-	6 274	6 601	6 944	-	
6.	ООО "Takhiatash agrotex cluster"	-	-	-	-	-	8 524	
7.	ООО "Kegeyli Chimboy Agrocluster"	Кегейли	-	-	-	11 315	11 246	14 708
		Чимбай	-	-	-	13 163	11 242	14 573
8.	ООО "Agro Shumanay Klaster"	-	-	-	11 834	7 622	8 235	
9.	ООО "Эко текстиль"	-	-	-	-	5 178	5 697	
10.	ООО "Midasiatex"	-	-	-	13 876	15 073	19 522	
11.	ООО "Agro To'rtko'l tekstil cluster" Кунград	Канликул	-	-	-	10 247	11 249	13 001
		-	-	-	9 358	11 020	11 702	

12.	ООО "Qoraqalpog'is-ton Agrocluster"	Нукус	-	-	-	9 978	11 558	12 746
			-	-	7 902	9 446	10 193	
	Кораузак Тахтакупир		-	-	1 655	-	-	
13.	ООО "Nukus agro cluster"		-	-	-	-	5 243	8 106
14.	ООО "Ellikqal'a oltin tolasi klasteri"		-	-	-	-	8 500	11 129
Всего произведено кластерами:			23 060	71 216	119 151	231 867	237 608	262 643

Источник: составлено автором на основе данных Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан.

Анализируя таблицу 2 можем увидеть, что самый большой объем урожая хлопка был получен в "Amudaryotex", который составил 47 811 тонн. Это на 6,6% больше, чем прошлогодний сбор хлопка в кластере. Наименьший сбор хлопка в 5 697 тонн наблюдается в кластере "Эко текстиль", который был образован в 2022 году на 2000 га земли. Несмотря на то, что кластер ведёт свою деятельность только первый год, урожайность имеет тенденцию к росту.

Таблица 3: Урожайность хлопчатника в хлопково-текстильных кластерах Республики Каракалпакстан (2018–2023 гг.)

№	Наименование хлопково-текстильных кластеров	2018г (ц/га)	2019г (ц/га)	2020г (ц/га)	2021г (ц/га)	2022г (ц/га)	2023г (ц/га)	
1.	ООО "Bo'ston cluster"	20,9	25,0	24,9	30,5	32,6	34,6	
2.	ООО "Agro To'rtko'l tekstil Cluster"	-	-	25,1	30,5	32,6	34,1	
3.	ООО "Beruniy cluster"	-	25,5	25,2	30,5	32,5	34,0	
4.	ЧП ООО "Amudaryotex"	-	25,4	23,4	30,5	32,3	34,7	
5.	ООО "Taqiyatas tex"	-	-	24,1	26,6	25,7	-	
6.	ООО "Takhiatash agrotex cluster"	-	-	-	-	-	31,6	
7.	ООО "Kegeyli Chimboy Agrocluster"	Кегейли	-	-	-	22,9	22,5	24,5
		Чимбой	-	-	-	22,9	22,5	24,5
8.	ООО "Agro Shumanay Klaster"	-	-	-	23,8	23,8	26,0	
9.	ООО "Эко текстиль"	-	-	-	-	25,9	28,0	
10.	ООО "Midasiatex"	-	-	-	25,0	25,1	32,8	
11.	ООО "Agro To'rtko'l tekstil cluster"	Канликул	-	-	-	23,7	24,5	26,0
		Кунград	-	-	-	22,9	24,5	24,9
12.	ООО "Qoraqalpog'iston Agrocluster"	Нукус	-	-	-	23,8	24,6	27,6
		Кораузак	-	-	-	22,9	24,2	27,3
		Тахтакупир	-	-	-	24,9	-	-
13.	ООО "Nukus agro cluster"	-	-	-	-	26,2	36,8	
14.	ООО "Ellikqal'a oltin tolasi klasteri"	-	-	-	-	33,9	35,0	
Средняя урожайность по республике:		20,9	25,3	24,5	27,3	28,3	30,7	

Источник: составлено автором на основе данных Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан.

Урожайность хлопчатника в Республике Каракалпакстан в среднем составляет 30,7 ц/га. Самая высокая урожайность в 2023 году составила 36,8 ц/га в "Nukus agro Cluster". "Ellikqal'a oltin tolasi klasteri" удалось за второй год своего существования повысить урожайность на 1,1 ц/га (с 33,9ц/га до 35 ц/га). Также кластеры "Agro To'rtko'l tekstil cluster", "Beruniy Cluster", "Bo'ston cluster", "Amudaryotex" имеют, практически, одинаковый уровень урожайности в пределах 34-34,7 ц/га. В этих регионах кластеры имеют высокую урожайность в первую очередь из-за плодородности почвы.

Плодоношение хлопчатника зависит от многих факторов, таких как наследственные признаки (сорта), а также состоянием внешней среды температуры воздуха и почвы. Одним из самых основных факторов является земля и её плодородие.

Для определения качества плодородия почвы используют такой показатель, как балл бонитета почвы. Он рассчитывается в 100 балльной системе, то есть чем выше балл бонитета, тем плодороднее земля.

В Республике Каракалпакстан определение этого показателя в последний раз было осуществлено в 2019 году. (см. таблицу 4)

Таблица 4: Оценка качества почв орошаемых сельскохозяйственных земель Республики Каракалпакстан.

№	Название районов	Площадь земли (га)	Средний балл бонитета почвы (2019 год)
1	Амударья	35865,6	48,0
2	Беруний	29497,0	45,0
3	Кегейли	36123,9	41,6
4	Канлыкколь	32945,7	40,2
5	Караузак	32052,8	41,2
6	Кунград	38477,0	38,0
7	Муйнак	8428,0	33,0
8	Нукус	28670,5	44,6
9	Тахиаташ	7315,3	44,2
10	Тахтакупир	33074,6	42,1
11	Турткуль	26535,0	48,0
12	Шуманай	25598,1	40,4
13	Чимбай	43565,8	40,4
14	Элликкала	29869,7	43,6
15	Хужайли	19962,7	43,2
16	город Нукус	383,0	43,9
Всего по республике		428364,7	42,4

Источник: составлено автором на основе данных Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан.

Из таблицы 4 мы можем увидеть, что самыми плодородными землями обладают Амударьинские и Турткульские районы Республики Каракалпакстан. Это может послужить первой причиной получения кластерами этих регионов высокого урожая в 34 центнеров хлопка за гектар.

Значит, прежде чем посеять какую-то культуру надо убедиться в том, что каково плодородие почв, размер ожидаемого урожая посеянных культур, какая культура возделывалась раньше на этом поле, ее урожайность, какое количество питательных веществ вынесено из почвы. [5]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из проведенного анализа можем сделать заключение, что хлопково-текстильные кластеры в Республике Каракалпакстан за короткий срок налаживают свою деятельность и имеют высокий уровень урожайности.

А для повышения урожайности сельскохозяйственных культур в первую очередь нужно сохранить и повышать плодородие почв.

Также, следует отметить, что полученные ранее результаты по бонитировке почв уже устарели. Так как за такой период времени физические, химические и другие свойства почвы значительно изменяются.

Поэтому, на наш взгляд, необходимо провести расширенные обследования земель по бонитировке почв в разных почвенно-климатических зонах страны с целью определения балл бонитета каждого контура.

Список использованной литературы:

1. Saxena, R., Singh, R., Agarwal, P., Kumar, R., & Raman, M. S. (2023). Structure, Performance and Competitiveness in Indian Agricultural Exports. In 1 (pp. 295–317). https://doi.org/10.1007/978-981-19-6454-1_14
2. Бондаренко Наталия Евгеньевна "Кластерная теория экономического развития: история становления и формирования"/ Международный научный журнал "Символ науки" №2/2016 ISSN 2410-700x
3. Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3-х томах. Т. 1. – М.: Прогресс, 1983. – 416 с.
4. Портер, М. Конкурентная стратегия: методология анализа отраслей и конкурентов/ Перевод. с англ. – М.: Alpina Business Books, 2005. – 234 с.
5. Н.Нуриддинов, О.Имомназаров, А.Турсунов "Изучение действия балл бонитета и других свойств почв при планировании урожайности хлопчатника и озимой пшеницы в различных почвенно-климатических условиях Республики Узбекистан"/ журнал "Исследования и инновации" №12-2023г.- SSN: 2181-4058 DOI Journal 10.56017/2181-4058

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.